

EL POPULISMO SOBRE LA ILUSTRACIÓN

Margelis Coromoto Méndez Calderón*

Mendez.MargelisM.Gmail.com

RESUMEN

La Ilustración, se enmarca en un movimiento intelectual cuyo origen radica en Europa durante el siglo XVIII, sus máximos exponentes defendieron el conocimiento y propiciaron profundos cambios culturales, políticos y sociales; por medio de la razón. En tal sentido el objetivo de esta investigación fue analizar ideológicamente las acciones del populismo y la ilustración, mediante un balance conceptual y filosófico. Para ello se realizó una investigación de tipo documental, a través de la revisión teórica de investigaciones científicas relevantes. Se concluye que, extrapolando la Ilustración a tiempos actuales, es un importante agente de cambio y transformación de la organización estatal, para generar la formación de hombres creativos e innovadores, forjando un Estado Ilustrado integrado por gente competitiva, que obedezca a los intereses del colectivo y no a exigencias partidistas y compromisos idealistas, que labore bajo una estructura basada en reglas y leyes imperativas de orden y conducta moral.

Palabras clave: Populismo; Ilustración; Estado; Educación; Desarrollo.

POPULISM OVER THE ENLIGHTENMENT

ABSTRACT

The Enlightenment is part of an intellectual movement whose origin lies in Europe during the eighteenth century, its greatest exponents defended knowledge and brought about profound cultural, political, and social changes; through reason. In this sense, the objective of this research was to ideologically analyze the actions of populism and enlightenment, through a conceptual and philosophical balance. To this end, a documentary research was carried out, through the theoretical review of relevant scientific research. It is concluded that, and trapping the Enlightenment to current times, it is an important agent of change and transformation of the state organization, to generate the formation of creative and innovative men, forging an Enlightened State composed of competitive people, who obey the interests of the collective and not to partisan demands and idealistic commitments, who work under a structure based on rules and imperative laws of order and moral conduct.

Keywords: Populism; Illustration; State; Education; Development.

* Centro de Investigación de Ciencias Políticas de la Universidad Dr. Rafael Belloso Chacín. Maracaibo, Venezuela. ORCID: <https://orcid.org/0000-0002-4474-7005> E-mail: Mendez.MargelisM@gmail.com

INTRODUCCIÓN

El objetivo del artículo consiste en ideológicamente las acciones del populismo y la ilustración, por medio de un balance conceptual y filosófico. Pocos términos han gozado en el ámbito de las ciencias sociales de tan escasa precisión como el de Populismo, sin embargo, desde esta perspectiva se concibe a esta dinámica política, como una forma de gobierno, con propuestas de igualdad, justicia y participación popular, que puede movilizar a sectores excluidos de la sociedad, fomentando la adopción de políticas públicas orientadas a dar respuesta a las necesidades de la población, con argumentos basados en el descontento popular. Particularmente, esta forma de hacer política cobra fuerza, cuando una parte significativa de la población de una determinada localidad política madura la convicción de que el pilar constitucional ha traicionado la voluntad popular y genera que lo que era tolerable deje de serlo, lo que da apertura al discurso populista.

En relación con la Ilustración, se enmarca como un movimiento intelectual, filosófico, social y cultural que se desarrolló en Europa Occidental, particularmente en Francia, durante el siglo XVIII, conocido también como "Iluminismo", debido a que consideraba la razón, la luz que iluminaría el conocimiento humano; sus máximos exponentes Leibniz y Kant, defendieron el conocimiento, y propiciaron profundos cambios culturales, políticos y sociales, por medio de la intelectualidad y la razón. Este movimiento surge en toda Europa, y se pone de manifiesto en la filosofía, política, ciencias y en las artes, cuyo fin, fue confrontar la libertad política y un nuevo orden social.

Extrapolando la Ilustración a tiempos actuales, se considera desde esta perspectiva al conocimiento y la educación como agentes responsables de dotar a la sociedad de personas capacitadas, con definidas competencias para promover el progreso, desarrollo, innovación y evolución de las Naciones. En consecuencia, la educación y el conocimiento son un importante agente de cambio y transformación de la organización estatal y de su arena política, permiten mitigar antiguos vicios de corrupción y mala praxis de gestión administrativa y económica. En este sentido, por medio del presente artículo, se realiza análisis sobre las acciones del populismo y la ilustración, por medio de un balance conceptual y filosófico.

MATERIALES Y MÉTODO

En el presente estudio se realizó una investigación cualitativa de tipo documental, a través de la revisión teórica de investigaciones científicas que poseen información relevante y necesaria para dar cumplimiento al objetivo planteado. La metodología aplicada para la revisión de la literatura se basa en la técnica propuesta por Hernández, Fernández y Batista (2010), que contempla las fases de revisión, detección, consulta, extracción/recopilación e integración de datos pertinentes con los objetivos de la investigación, fijando una posición crítica reflexiva y aplicando la gestión del conocimiento. La consulta de la información se efectuó utilizando bases de datos como: *EBSCO host Research Data bases, Elsevier Instituciones, Scientific Electronic Library*, entre otras.

Para la extracción/recopilación de la literatura, se analizaron, el fundamento teórico y los principales resultados presentados en las investigaciones relacionadas, tomando solo las aportaciones pertinentes al objetivo de esta investigación. Finalmente, para la integración de los datos se analizó la línea de desarrollo estructurada, visto desde la perspectiva filosófica a fin de construir el marco teórico que sustenta el presente artículo.

MARCO TEÓRICO

El Populismo

El populismo, es una forma de gobierno, con propuestas de igualdad, justicia y participación popular, el cual teóricamente persigue satisfacer las necesidades del colectivo, principalmente a la clase más oprimida. Su origen se remonta, a la segunda mitad del siglo XIX, en un movimiento ruso, inspirado por pensadores socialistas, entre ellos: Aleksandr Herzen, quien expuso su variante Socialismo Campesino, basado en el progreso de la revolución campesina, con el fin de reemplazar la monarquía por la democracia, también se denota el populismo estadounidense del siglo XIX, llamado Productivismo. De allí parte este movimiento, observándose a lo largo de la historia movimientos, como eje central y estratégico en partidos políticos y líderes políticos, tal es el caso, del People's Party, "Partido del Pueblo", en Estados Unidos, también conocido como el Partido Populista o los Populistas, activo en la última década del siglo XIX y comienzos del siglo XX, el cual se convirtió en una fuerza importante en los estados del sur y del oeste del país, alcanzando representación en asambleas legislativas de la época.

De igual manera, existen varios ejemplos de gobiernos que con sus diversos matices y características han sido tildados de populistas, entre los que se destacan, el reaganismo en Estados Unidos, liderado por Ronald Reagan, quien fue elegido en dos periodos (1967 – 1975) y (1981 – 1989). Reagan llevó adelante una política económica y social conocida como "Revolución Conservadora" y denominada también como Reaganomics.

Igualmente, se hace referencia a la Ola populista de América Latina, destacando la gestión de Getulio Vargas, presidente de Brasil, por cuatro periodos (1930-1934), (1934-1937), (1937-1945) y (1951-1954), dando inicio al populismo en Brasil; el periodo del Velaquismo, en Ecuador, Velasco Ibarra, quien fue presidente en cinco ocasiones, (1934-1935), (1944-1947), (1952-1956), (1960-1961), y (1968-1972). Velasco lideró la escena política ecuatoriana durante gran parte del siglo XX, su acción más importante fue la incorporación de sectores excluidos en el sistema.

También, Rafael Correa, presidente de Ecuador por 10 años, en dos periodos consecutivos, (2007 -2017), su propuesta, juntó la tecnocracia y el populismo, creó el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social. En Bolivia se produjo la génesis y la consolidación de un Estado liderado por Evo Morales desde 2006 hasta 2019, que se caracterizó por su praxis política postcolonial. En sí, Correa y Morales elevaron el contacto cara a cara con el pueblo.

En Asia, específicamente en la India, Indira Gandhi, fue la primera ministra de la República de la India entre (1966-1977) y (1980-1988), luego de un siglo de dependencia colonial, Gandhi, ha sido considerada, como la primera y más importante líder populista de la historia india, su legado está relacionado en la participación activa en la lucha por la independencia de India, dirigida por Mahatma Gandhi, destacando que no tiene parentesco de sangre con Mahatma Gandhi, durante su gobierno de casi once años, desarrolló una política económica orientada a industrializar al país.

En Europa el populismo irrumpió en la vida política en la década de 1990, adoptando en su mayoría por el Partido del Progreso de Noruega, siendo uno de los partidos con mayor representación parlamentaria de Noruega, fue fundado por Anders Lange en 1973, como un movimiento de protesta contra los

impuestos, su tendencia política, es de extrema-derecha. En Nueva Zelanda se encuentra el partido político Nueva Zelanda Primero (NZF), creado en 1993, su ideología está enmarcada en la tendencia populista y nacionalista, también se desarrolló el partido por la Libertad y la Democracia de Geert Wilders en los Países Bajos, es de tendencia nacionalista y de derecha populista.

Asimismo, se encuentra el Partido de la Independencia del Reino Unido (*United Kingdom Independence Party* o *UKIP*), es un partido político de derecha populista británico, fundado en 1993, el partido de extrema derecha Alternativa para Alemania, (*Alternative für Deutschland*; AFD), es un partido político de ideología nacional-conservadora, que se sitúa entre la derecha y la extrema derecha, AFD ha sido calificado como un partido populista y de ultraderecha.

En este sentido, la tendencia del populismo puede movilizar a sectores excluidos de la sociedad, fomentando la adopción de políticas públicas, orientadas a dar respuesta a las necesidades de la población, cuyo argumento está particularmente basado en el descontento popular, producto de las acciones de sectores como la oligarquía, la plutocracia, la aristocracia y la clase empresarial. Su núcleo ideológico se orienta en discursos basados en la voluntad general del pueblo, adaptado a ideologías de derechas o de izquierdas. Destacando que el populismo de derecha estigmatiza a los grupos que considera peligrosos para la sociedad, como los menos productivos, en lo que se refiere a la izquierda populista normalmente se caracteriza ideológicamente por el anticapitalismo.

En este sentido, el populismo se entrapa en su propia paradoja, y cae en los mecanismos de manipulación para obtener el apoyo popular, pues si bien promete una democracia que redime a los excluidos, por otro lado, controla a la población, que no escape del dominio del Estado, allí es cuando se tergiversa su verdadero propósito. Una de las características comunes del populismo, es que tiende a confundir el papel del Estado, como un partido político, dirigiendo todo el poder de las instituciones. Por consiguiente, los líderes populistas deben enfocarse retóricamente en ilustrar al pueblo, quizás ese sería el verdadero reto de esta tendencia política, considerando que hoy en día, el populismo está de moda, ya que la mayoría de los líderes políticos involucran en sus agendas, el bienestar del pueblo, como un indicador de su marco estratégico.

Aunque el populismo está de moda, hoy más que nunca la reflexión aquí propuesta no tiene nada que ver de estar a favor con la corriente, sólo para integrar aportaciones y reflexiones sucesivas, en consecuencia, el constructo es diverso y sistemático.

UN ESTADO ILUSTRADO

Esta alma sosegada y moderada en el curso ordinario de la vida, se convierte en ardiente y fogosa, cuando se trata de defender a los oprimidos o de defender lo que aún le es más querido: la libertad de los hombres... Condorcet (1743-1794).

Se inicia este bloque, citando al filósofo y politólogo francés Condorcet, a quien Voltaire lo llamó el “filósofo universal”, por su máxima representación de la filosofía en el plano científico, y por sus valiosos aportes a causas liberales y la reconstrucción racionalista de la sociedad. Fue un apasionado defensor de la educación, exponente del periodo de la Ilustración, movimiento intelectual, filosófico y cultural que se desarrolló en Europa, durante el siglo XVIII.

La principal síntesis de la ilustración, fue un periodo circunscrito por dos filósofos, Gouffried Leibniz y Enmanuel Kant. Para Habermas, la Ilustración tenía

otras potencialidades, en las cuales valía la pena utilizar sus ideas, fue seguidor de Kant y Folcault, el cual afirmaba que lejos de ser una época cerrada, contenía el potencial de emancipar a los individuos del particularismo restrictivo, a fin de que pudiesen actuar como seres humanos comprometidos en una búsqueda común, de valores universales, como la libertad, igualdad, Justicia y objetividad; en el cual los hombres podían despojarse, de su papel de sujetos pasivos y adquirir autonomía en el ejercicio de intercambio de sus propias opiniones e ideas.

Este movimiento es conocido también como “iluminismo”, debido a que consideraba la razón, la luz que iluminaría el conocimiento humano, en la búsqueda de la construcción de un mundo mejor, por ello el siglo XVIII, suele ser llamado el “Siglo de las Luces”, en predominio de la razón en las mentalidades de las élites intelectuales del momento, cuyos exponentes defendieron el conocimiento, y propiciaron profundos cambios culturales, políticos y sociales, por medio de la intelectualidad y la razón, bajo los aspectos de la ciencia, filosofía, política y literatura; fomentando con ello la opinión pública, la democracia y la tolerancia religiosa. Se trató de una época de desenlace, de recapitulación, de síntesis, es racionalista y empírica a la vez, heredera de Descartes y de Locke. Lo importante de este movimiento, es que sus ideas no sólo armonizan entre sí, también se extrapolan de los libros y pasan al mundo real. Entre sus exponentes se mencionan los siguientes:

* Montesquieu (1689-1755): definió la estructura del Estado, a través de la división de los poderes (Ejecutivo, Legislativo, y Judicial) en su obra El Espíritu de las Leyes.

* Voltaire (1694-1778): Fue defensor de la libertad de pensamiento y de la razón.

* Rousseau (1712-1778): Expuso el pacto del pueblo, para construir un régimen democrático, donde el hombre se somete a la autoridad del Estado con libertad, ideas expuestas en su libro fundamental, “El Contrato Social”.

* Diderot (1713-1784) y D’Alembert (1717-1783): Fueron impulsores del enciclopedia.

* Lavoisier (1743-1794): Fue el iniciador de la química moderna.

* Quesnay (1694-1774): Fomentó la agricultura, la libertad de trabajo, la industria y el comercio, fundador de la escuela Fisiocrática.

* Gournay (1712–1759). Discípulo de Quesnay, sostuvo que no solo la tierra era la única fuente de riqueza, sino también la industria. Defendió, un régimen de libertad para la industria y el comercio, a la vez que objetó los monopolios.

* Adam Smith (1723-1790). Padre de la Economía Clásica y Filosofía de la Economía, sostuvo que el trabajo era la única fuente de riqueza y debía realizarse con absoluta libertad.

De las figuras referenciadas, se deslumbra a la Ilustración, como un movimiento que sirvió de inspiración para varios movimientos y corrientes del pensamiento, en los campos de la filosofía, metafísica, geometría, astronomía, astrofísica, geografía, lógica, ética, derecho, deontología, religión, ciencia y política; así como también, valoró el pensamiento humano como fuente del saber y desarrollo. Su trascendencia fue impulsar el desarrollo del método científico, atesorando la verdad y la explicación de las ciencias, a través del libre pensamiento;

en función de explicar la realidad del mundo por medio de ideas y filosofías, su fin fue elevar el nivel cultural de la sociedad y mejorar la situación de quienes desearan cultivar la razón, sin limitaciones ideológicas, con especial atención al conocimiento teórico – filosófico como fundamento para la transformación de la sociedad.

EL POPULISMO SOBRE UN ESTADO ILUSTRADO

Lo digo con horror, pero con franqueza: ¡somos nosotros, cristianos, los que hemos sido perseguidores, verdugos y asesinos! ¿Y de quién? De nuestros hermanos. Somos nosotros los que hemos destruido cien ciudades, con el crucifijo o la biblia en la mano, y los que no hemos dejado de derramar la sangre y encender hogueras [...] Voltaire, (1694-1778).

Para Calvano (2017) el afán en la promoción de la razón en su versión iluminista por parte de los modernos respondía al hecho cierto de la “necesidad civilizacional” de descollar los efectos de la intolerancia acumulada por siglos de supremacía del pensamiento religioso que, al decir de Voltaire (2007), había transformado a la mayoría de los cristianos en una suerte de verdugos, tal como lo demostraban las torturas y las persecuciones generadas por el tribunal inquisidor y las guerras religiosas, todo en detrimento de los Derechos del Hombre.

Al parecer para la Ilustración, la religión y su consecuente dogmatismo eran entonces la causa primaria de la mayoría de los males de la sociedad de la época, ya que se traducía en conductas de fanatismo e intolerancia generalizada que subsumía a la humanidad toda en una dinámica de violencia. Ante esta realidad, la única alternativa era el predominio de la razón, lo que implicaba el resurgir de la tolerancia y el respeto como base de las relaciones humanas y de un nuevo orden social de tipo plural y secular, que serviría de base para el posterior desarrollo del pensamiento liberal.

Por su parte, Ferrater Mora (2004), citado por Calvano (2017), del mismo modo destaca la centralidad de la razón en el andamiaje del pensamiento político moderno. A su entender la esencia de la ilustración está en: “[...] su optimismo en el poder de la razón y en la posibilidad de reorganizar a fondo la sociedad a base de principios racionales” (p, 17).

Para los ilustrados y sus seguidores, era claro que, si la ciencia de la naturaleza podía develar los misterios de la vida en todas sus manifestaciones, una filosofía empirista y racionalista podría, a su vez, descifrar las incógnitas concernientes al logro del progreso continuo e ilimitado de las sociedades humanas en su conjunto, no solo desde el ámbito de la metafísica, sino desde lo político, económico y social.

En este sentido, extrapolando las ideas de la Ilustración a tiempos actuales, el conocimiento se convierte en el responsable de dotar a la sociedad de personas competitivas, con habilidades de liderazgo, para promover el progreso, desarrollo, evolución e innovación de las Repúblicas, es un importante agente de cambio y transformación de la organización estatal. Según Domínguez y Alonso (2008). “El proceso educativo tiene una incidencia vital en el cambio de conducta de las personas, procurando desarrollar sus máximas potencialidades” (p.115).

En una sociedad donde se promueva la Ilustración como eje principal, se desarrolla la intelectualidad orgánica liberal y se vislumbra desde el punto de vista jurídico el derecho racional, regulando las relaciones persona-ciudadano-Estado, bajo la lógica referencial de los Derechos del Hombre, en lo político, la estruc-

turación del Estado de Derecho, como base de una nueva sociabilidad política orientada en la soberanía popular, en lo social, la igualdad de oportunidades, en lo económico el libre comercio, posibilitando los niveles de ascenso social y bienestar, referenciando a Adam Smith en Las Riquezas de las Naciones, finalmente en lo ideológico, la diáspora de las ideas, sin la existencia de poderes arbitrarios que opriman las mentes de las personas, creando así una sociedad moderna y democrática, bajo el criterio de un contrato social adaptado a los nuevos tiempos y realidades y dejando atrás mala praxis de gestión administrativa y económica.

Por consiguiente, las sociedades que busquen el desarrollo, deben potenciar el sistema educativo y modernizar sus estructuras, a fin de generar la formación de hombres creativos e innovadores. Así lo ilustró Bolívar en su Discurso ante el Congreso de Angostura en 1819, “Un pueblo ignorante es un instrumento ciego de su propia destrucción; la ambición, la intriga, abusan de la credulidad y de la inexperiencia de hombres ajenos de todo conocimiento político, económico o civil, adoptan como realidades las que son puras ilusiones; toman la licencia por la libertad, la traición por el patriotismo y la venganza por la justicia”.

En este sentido, se hace referencia a naciones como Corea del sur, Japón, Finlandia, Estonia, Polonia, Suiza, Países Bajos, Irlanda, Canadá y Singapur; invierten de manera distintiva en la educación de sus Naciones, con estándares superiores de eficacia, con resultados muy favorables, en materia de industrialización, tecnología, educación y salud. Para Gómez (2011):

Según el último Índice de Competitividad Global (ICG) del Global Economic Forum, Finlandia es el tercer país más competitivo del mundo, subiendo un puesto en relación al año anterior. Las razones de esta excelente clasificación son varias: el buen funcionamiento de sus instituciones públicas, su transparencia, su capacidad de innovación, su buen sistema de salud y, en especial, su extraordinario sistema educativo. Es por ello, que Finlandia tiene una economía altamente industrializada, basada en altos niveles de inversión de capitales, máximo desarrollo tecnológico, excelente bienestar y seguridad para sus habitantes (p.18).

Por otra parte, Finlandia es uno de los países menos corruptos del mundo, de acuerdo con el informe sobre el Índice de percepción de corrupción correspondiente al año 2018, de la Organización no gubernamental Transparencia Internacional. De igual manera se encuentra Suiza, la educación es valorada y gratuita, hoy en día Suiza cuenta con una de las economías más estables, y poderosas del mundo, considerándose uno de los países más desarrollados de la esfera global.

También se debe referenciar a Singapur, las políticas públicas enfocadas al desarrollo de la educación involucran a toda la sociedad; además, la formación en docencia, es muy exigente y competitiva, de allí su mérito en la obtención del primer lugar en el Informe PISA-2018, (Programa Internacional para la Evaluación de Estudiantes), con prioridad en el área de capacidad de lectura. Hoy en día esta Nación, mantiene una solidez en su economía, integrando el grupo de los tigres asiáticos, por sus altas tasas de crecimiento e industrialización. Para Zanatta (2014):

En los países en donde las bases ilustradas del orden social y del imaginario colectivo son más sólidas, el populismo hace las veces de señal de alarma de desgaste al que está sometido ese orden, en suma es un anticuerpo, pero nunca llega a ser una visión alternativa del mundo, el vehículo de un orden social diferente, respecto al basado en las premisas de la ilustración, como ocurre en cambio, donde esas premisas, no nacieron por generación endógena, ni se han plasmado a fondo en el imaginario colectivo. (p.12).

Para Outram (2009), “Desde Rusia hasta los Estados Unidos del siglo XIX, pasando por la Europa Balcánica y Latina, desde Canadá hasta América Latina, y en muchas realidades del mundo islámico actual, el populismo y su visión del mundo son enconados adversarios de la idea ilustrada de la modernidad” (p.11). Precisamente porque está anclado a una realidad protestante, especialmente en lugares donde la cosmología de la Ilustración penetró tarde o efímeramente el andamiaje político de la estructura Estado-Nación.

Por su parte, el conocimiento de las sociedades humanas, se enfrenta a la imposibilidad de prever y controlar todas las voluntades, y a su vez la voluntad del individuo se enfrenta a su incapacidad de conocer las razones de sus propios actos. En virtud de lo expresado, se destaca nuevamente la esencia de la ilustración, orientando bajo el esquema de un Estado Ilustrado, integrado por gente competitiva, que obedezca a los intereses del colectivo y no a compromisos idealistas, que labore bajo una estructura basada en reglas y leyes imperativas de orden y conducta moral, en todos los procesos de la administración del Estado.

Este es el espíritu de la ilustración, doscientos cincuenta años después de que surgiera, aún se mantiene vigente, con su indicador máspreciado, el conocimiento, el cual debe avanzar libremente sin preocuparse demasiado de prohibiciones ideológicas, más bien en el respeto de las libertades individuales, humanismo, progreso, razón, democracia participativa, justicia y libre voluntad. En tal sentido, Para Dolanet (2016, p. 16), “Ninguna nación estaría en condiciones de asegurar un elevado nivel de vida, ni cubrir sus necesidades sociales, si una parte importante de su gestión pública es deficiente”.

Más allá del despotismo ilustrado, que caracterizó a la monarquía del siglo XVIII, que cultivó la autonomía de la razón, mantuvo al pueblo sometido, fue un movimiento que sobrevivió a la época del terror del siglo XVIII y ante el siglo el siglo XX, padeció la carnicería de dos guerras mundiales y regímenes totalitarios, se considera un modelo importante de seguir y respaldar, para comprender las dificultades de la humanidad, no sin antes reformular la naturaleza de la ilustración, preservando la herencia del pasado, pero sometiéndola a revisión crítica y confrontándola con la realidad, sin debilitar su perspectiva basada en un humanismo caracterizado en antropocentrismo.

CONCLUSIONES

A lo largo de estas páginas se planteó una reflexión en torno a los principios del espíritu ilustrado, con filosofías de valiosos hombres, basadas en la sustitución del dogma a cambio del racionalismo, de igual manera se abogó por el espíritu de la democracia y la conciliación de las diferentes doctrinas ideológicas, destacando que el hombre ilustrado observa la sociedad en un determinado orden social, hacia un pueblo llano, orientado al control de los abusos, el fortalecimiento de los valores y la promoción del desarrollo y la innovación. A continuación, se presentan las conclusiones:

El populismo se entrapa en su propia paradoja, pues si bien promete una democracia que redime a los excluidos, por otro lado, controla que la población no escape del aparato del Estado, allí es cuando se tergiversa su verdadero propósito y cae en los mecanismos de manipulación para obtener el apoyo popular.

En contraposición, la trascendencia de la ilustración fue elevar el nivel cultural de la sociedad y mejorar la situación de quienes desearan cultivar la razón, sin limitaciones ideológicas, es por ello la importancia de la promoción de educación

en las Naciones, como un elemento esencial para el progreso y transformación de la organización estatal.

De esta manera, las sociedades que busquen el desarrollo deben potenciar el sistema educativo y modernizar sus estructuras, orientado bajo el esquema de un Estado Ilustrado, integrado por gente competitiva, capacitada en cada área específica, que obedezca a los intereses del colectivo y no a exigencias idealistas, que labore bajo una estructura basada en reglas y leyes imperativas de orden y conducta moral, en todos los procesos que comprende la administración del Estado.

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS

- Calvano N (2017). *Modernidad Política, Miradas y Significados*. Revista Virtual Cuestiones Políticas, Vol. 33, Enero-Julio, 2017, Instituto de Estudios Políticos y Derecho Público "Dr. Humberto J. La Roche, de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas de la Universidad del Zulia, Maracaibo Venezuela.
- Domínguez M y Alonso L. (2008). *La educación como factor de desarrollo*. Revista Virtual Universidad Católica del Norte, núm. 23, febrero-mayo, 2008, pp. 1-15, Fundación Universitaria Católica del Norte. Medellín, Colombia
- Gómez, J, (2011). ¿Por qué Finlandia tiene el mejor Sistema Educativo del Mundo? Centro de Tesis, Documentos, Publicaciones y Recursos Educativos Blog Institucional© Monografias.com S.A.
- Hernández, R., Fernández, C., y Batista, P., (2010). Metodología de la Investigación. Recuperado de <http://://www.um.es/documents/378246/2964900/Normas+APA+Sexta+Edici%C3>
- Outram, D., (2009). *La Ilustración*. Siglo XXI Editores, México. ISBN-13 978-607-03-0053-0
- Rodríguez A, (2019). Singapur, Finlandia o Suiza: ejemplos a seguir en educación. BBVA., *Creando Oportunidades*. Sección: Asuntos Sociales. Sostenibilidad y Banca Responsable. © Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, S.A. 2019.
- Solanet, M, (2016). *La Imprescindible Racionalización y Modernización del Estado*. Instituto de ética y Política Económica.
- Zanatta, L. (2014). *El Populismo*. Argentina. IBSN 978-987-1566-86-0.